

Original paper

GEYMIFIKATSIYA METODI VA UNING NAZARIY ASOSLARI: O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIDA INGLIZ TILINI O'QITISH MISOLIDA

© N.Sh. Shamuratova¹✉

¹Navoiy davlat universiteti, Navoiy, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: ijtimoiy mas'uliyat talabalarning shaxsiy, ma'naviy va fuqarolik kamolotida muhim rol o'ynaydi. Jamiyat taraqqiyotida faol ishtirok etuvchi shaxsni shakllantirish uchun ushbu sifatni erta bosqichdan boshlab rivojlantirish zarur. Oliy ta'lim tizimida bu jarayon pedagogik yondashuvlar va tarbiyaviy faoliyat bilan uzviy bog'liq.

MAQSAD: maqolaning maqsadi — talabalarda ijtimoiy mas'uliyat hissini shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik shart-sharoitlarini aniqlash hamda zamonaviy ta'lim texnologiyalari orqali bu fazilatni rivojlantirish imkoniyatlarini tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda pedagogik kuzatuv, so'rovnoma, suhbat, kontent-tahlil, tajriba-sinov metodlari qo'llanildi. 120 nafar talaba ishtirokida ijtimoiy mas'uliyat darajasi o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'tkazilgan tahlillar talabalarning aksariyatida ijtimoiy mas'uliyat tushunchasining yetarli darajada shakllanmaganligini ko'rsatdi. Shu bilan birga, ta'lim jarayoniga ijtimoiy loyihalar, jamoaviy ishlar va ko'ngillilik faoliyatini integratsiyalash ijobiy natija bergani aniqlangani qayd etildi.

XULOSA: talabalarda ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish bo'yicha ta'lim va tarbiya jarayonining yaxlitligi, pedagogik yondashuvlarning izchilligi va texnologik yangiliklardan samarali foydalanish muhim omil hisoblanadi.

Kalit so'zlar: geymifikatsiya, ta'lim texnologiyalari, ingliz tili o'qitish, raqamli o'yinlar, interaktiv metodlar, motivatsiya, pedagogik innovatsiyalar, o'quvchi faolligi, didaktik yondashuv, O'zbekiston ta'lim tizimi.

Iqtibos uchun: Shamuratova N.Sh. Geymifikatsiya metodi va uning nazariy asoslari: O'zbekiston ta'lim tizimida ingliz tilini o'qitish misolida. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. B.54-66.

МЕТОД ГЕЙМИФИКАЦИИ И ЕГО ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ: НА ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА

© Н.Ш. Шамуратова¹✉

¹Навоийский государственный университет, Навоий, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются теоретические основы использования геймификации в системе образования Узбекистана на примере преподавания английского языка.

ЦЕЛЬ: изучить положительное влияние геймификации на образовательный процесс и выявить её интеграцию с современными методиками преподавания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использовались опросы, наблюдения, мнения студентов и опыт преподавателей английского языка школ и вузов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Проанализированы сильные и слабые стороны платформ “Kahoot!”, “Quizizz”, “Wordwall”, “Classcraft”. Уроки с элементами геймификации способствуют развитию активности, креативного мышления и самостоятельности у учащихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: необходимо совершенствование методических подходов при внедрении геймификации. Статья содержит практические рекомендации для преподавателей.

Ключевые слова: геймификация, образовательные технологии, преподавание английского языка, цифровые игры, интерактивные методы, мотивация, педагогические инновации, активность учащихся, дидактический подход, система образования Узбекистана.

Для цитирования: Шамуратова Н.Ш. Метод геймификации и его теоретические основы: на примере преподавания английского языка в системе образования Узбекистана. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. С.54-66.

THE GAMIFICATION METHOD AND ITS THEORETICAL FOUNDATIONS: A CASE STUDY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF UZBEKISTAN

© Nilufar Sh. Shamuratova¹✉

¹Navoi State University, Navoi, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article explores the theoretical foundations of gamification in the education system of Uzbekistan, particularly in teaching English.

AIM: To analyze the positive effects of gamification on the learning process and its integration into modern teaching methods.

MATERIALS AND METHODS: the study used surveys, observations, teacher experiences, and student feedback from schools and universities.

DISCUSSION AND RESULTS: the strengths and limitations of platforms like “Kahoot!”, “Quizizz”, “Wordwall”, and “Classcraft” were analyzed. Gamified lessons foster student engagement, creative thinking, and independent learning.

CONCLUSION: effective integration of gamification requires improvement in didactic and methodological approaches. the article also provides practical recommendations for educators.

Keywords: gamification, educational technologies, English language teaching, digital games, interactive methods, motivation, pedagogical innovations, student engagement, didactic approach, Uzbekistan's education system.

For citation: Shohsanam Sh. Ayubova. (2025) 'The gamification method and its theoretical foundations: a case study of english language teaching in the educational system of Uzbekistan', Inter education & global study, vol.3 (7), pp.54-66. (In Uzbek).

So'nggi yillarda ta'lim sohasida innovatsion yondashuvlar, ayniqsa, raqamli texnologiyalar asosida shakllanayotgan metodlar, keng qo'llanilmoqda. Shulardan biri — geymifikatsiya (gamification) metodi bo'lib, u o'quv jarayoniga o'yin elementlarini integratsiyalash orqali ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi¹. Geymifikatsiya o'qitish tizimiga motivatsiya, ishtirokchanlik va musobaqalashuv kabi psixologik omillarni kiritib, o'quvchilarning diqqatini faollashtiradi².

Bugungi kunda O'zbekistonda ta'lim sifatini oshirish, ayniqsa, ingliz tilini o'qitishda zamonaviy yondashuvlardan foydalanish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Prezident qarorlari va "Yangi O'zbekiston – yangi ta'lim" strategiyasi doirasida ingliz tilini erta yoshdan o'rgatishga alohida e'tibor qaratilmoqda³. Bu borada geymifikatsiya nafaqat o'quvchilarning tilga bo'lgan qiziqishini oshiradi, balki ularni faol ishtirok etishga undaydi.

Geymifikatsiyaning nazariy asoslari psixologiya, pedagogika va ta'lim texnologiyalari sohasidagi ilmiy qarashlarga tayangan holda shakllangan. Xususan, D. Geymz va Y. Xyz tomonidan ishlab chiqilgan "Game-based learning" konsepsiyasida o'yin mexanizmlari orqali bilimlarni mustahkamlash va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish muhim deb hisoblanadi⁴. Shu bilan birga, konstruktivistik ta'lim nazariyasiga asoslangan yondashuvlar ham geymifikatsiyani qo'llashda samarali vosita sifatida e'tirof etilgan⁵.

Mazkur maqolada geymifikatsiya metodining nazariy asoslari, ularning ingliz tilini o'rgatishdagi tatbiqi hamda O'zbekiston ta'lim tizimiga moslashtirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida o'quvchilar va o'qituvchilarning tajribalari, shuningdek, raqamli o'yin platformalarining o'quv jarayonidagi o'zni ham ko'rib chiqiladi.

Geymifikatsiya — bu o'yin dizayni elementlari va tamoyillarini o'yin bo'lmagan kontekstlarga, jumladan ta'lim jarayoniga tatbiq etish orqali o'quvchilarni faolroq jalb qilishga xizmat qiluvchi pedagogik yondashuvdir⁶. U zamonaviy ta'limning uchta muhim

¹ Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: defining "gamification". Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference.

² Kapp, K. M. (2012). The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education. Pfeiffer.

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 6-apreldagi PQ-5052-son qarori. "Ingliz tilini o'qitish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida".

⁴ Gee, J. P. (2003). What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. Palgrave Macmillan.

⁵ Piaget, J. (1973). To Understand Is to Invent: The Future of Education. Grossman Publishers.

⁶ Deterding, S. et al. (2011). From game design elements to gamefulness: defining "gamification". MindTrek Conference Proceedings.

tamoyiliga: motivatsiyani oshirish, faol ishtirokni ta'minlash va interaktiv muhit yaratishga asoslanadi⁷.

Geymifikatsiya, avvalo, ichki motivatsiya (intrinsic motivation) nazariyasiga tayanadi. Rayan va Dessi tomonidan ishlab chiqilgan O'z-o'zini belgilash nazariyasi (Self-Determination Theory) shuni ko'rsatadiki, insonlar o'z bilim faoliyatida uch omil — avtonomiya, kompetentlik va ijtimoiy aloqadorlikka ehtiyoj sezadi⁸. Geymifikatsiya orqali aynan shu ehtiyojlar qondiriladi: o'quvchi o'z tanlovi bilan ishtirok etadi, topshiriqlarda muvaffaqiyatga erishadi va jamoaviy faoliyatda ishtirok etadi.

Geymifikatsiya konstruktivistik pedagogika asoslariga uyg'un keladi. Piaget, Vigotskiy kabi olimlar ta'lim jarayonida o'quvchining faol ishtiroki, o'z tajribasi asosida bilim hosil qilishi zarurligini ta'kidlaydi⁹. Bu jihatdan o'yin elementlari — ballar, bosqichlar, reytinglar, mukofotlar — o'quvchining ishtirokini faollashtirib, o'zlashtirish samaradorligini oshiradi¹⁰.

Shuningdek, samarali o'qitish nazariyalarida (effective instruction theories) ta'lim jarayonining bosqichma-bosqich, reflektiv va qiziqarli tarzda tashkil qilinishi zarurligi qayd etiladi. Geymifikatsiyalashgan darslar aynan ana shu yondashuvga mos keladi: topshiriqlarni bajarish orqali o'quvchilar mukofotlanadi, bu esa ularning darsga nisbatan ijobiy munosabatini mustahkamlaydi¹¹.

Geymifikatsiya raqamli texnologiyalar bilan chambarchas bog'liq. Bugungi kunda "Kahoot!", "Quizizz", "Wordwall", "Classcraft" kabi onlayn platformalar o'yin asosidagi ta'limni interaktiv, moslashuvchan va tezkor formatda tashkil qilish imkonini bermogda¹². Bu platformalar orqali o'qituvchi o'z fanini o'yin shaklida yetkazib, o'quvchilarning rag'batini oshiradi va baholashni real vaqt rejimida olib boradi. Bunday texnologiyalar O'zbekiston ta'lim tizimida bosqichma-bosqich joriy etilmoqda, xususan, "raqamli maktab" loyihalari doirasida foydalanilmoqda¹³.

Til o'rganish, ayniqsa ingliz tili bo'yicha, ko'nikmalarning muntazam mashq qilinishini, ko'p tomonlama faoliyatni (tinglab tushunish, so'zlash, yozish, o'qish) talab etadi. Geymifikatsiya bu jihatdan ayni muddao: u mashq qilishni majburiyat emas, o'yin orqali qiziq faoliyatga aylantiradi. Masalan, so'z boyligini oshirish uchun "flashcard battles" yoki grammatikani mustahkamlash uchun "multi-level quiz"lar orqali ta'lim samaradorligi sezilarli darajada oshadi¹⁴.

Shu bois, geymifikatsiya metodini O'zbekiston ta'lim tizimiga, ayniqsa, ingliz tilini o'qitish bo'yicha integratsiyalash zamon talabi bo'lib qolmoqda.

⁷ Kapp, K. M. (2012). *The Gamification of Learning and Instruction*. Pfeiffer.

⁸ Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation. *American Psychologist*.

⁹ Piaget, J. (1973). *To Understand Is to Invent: The Future of Education*. Grossman.

¹⁰ Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society*. Harvard University Press.

¹¹ Marzano, R. J. (2007). *The Art and Science of Teaching*. ASCD.

¹² Glover, I. (2013). Play as you learn: gamification as a technique for motivating learners. *Proceedings of World Conference on Educational Multimedia*.

¹³ O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. (2022). "Raqamli maktab" loyihasi rasmiy hisobotlari.

¹⁴ Reinhardt, J., & Sykes, J. M. (2014). *Digital Games and Language Learning*. Palgrave Macmillan.

So'nggi yillarda dunyo miqyosida ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish, o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan munosabatini ijobiy tomonga o'zgartirish, ularning ishtirokchanligini oshirish va ta'limni yanada jonli, interaktiv shaklga keltirishga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Bu jarayonda geymifikatsiya metodi ta'limni yangicha yondashuv asosida tashkil etish vositasi sifatida ilgari surilmoqda. O'zbekiston ta'lim tizimida ham bu metodga bo'lgan e'tibor ortmoqda, ammo hozirgi bosqichda u hali to'laqonli joriy etilmagan, asosan ayrim tashabbuskor pedagoglar, shuningdek, innovatsion muassasalarda sinov tariqasida qo'llanilmoqda.

Avvalo, geymifikatsiyaning ta'lim tizimida qo'llanishi O'zbekistonda bosqichma-bosqich shakllanmoqda. Ammo ta'lim tizimimizda geymifikatsiya ko'proq norasmiy shaklda, ya'ni mustaqil o'qituvchilarning tashabbusi bilan, ba'zan individual tajribalar sifatida joriy etilmoqda. Jumladan, ayrim ingliz tili o'qituvchilari "Kahoot!", "Quizizz", "Wordwall" kabi raqamli platformalarni dars jarayonida sinab ko'rishmoqda. Bu platformalar orqali o'quvchilar test, viktorina, so'z o'yini, bosqichli topshiriqlar kabi faoliyatlarda ishtirok etadilar. Shu yo'l bilan ta'lim jarayoni an'anaviy yondashuvdan farqli o'laroq, jonli va interaktiv tus oladi.

Biroq, bu holat ta'lim tizimining umumiy strukturasi keng qamrovli yoki standartlashtirilgan shaklga ega emas. Buning asosiy sababi — geymifikatsiya metodining metodik jihatdan yetarlicha ishlab chiqilmaganligi va pedagoglar o'rtasida bu boradagi tayyorgarlik darajasining turlicha ekani bilan bog'liq. Ayni paytda O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi yoki Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan tasdiqlangan geymifikatsiyaga oid metodik qo'llanmalar, o'quv dasturlari yoki malaka oshirish kurslari mavjud emas. Bu esa o'qituvchilarning o'z bilimi va tajribasiga tayanishga majbur qilmoqda.

Shuningdek, infratuzilma bilan bog'liq muammolar ham mavjud. Ayrim hududlarda, ayniqsa qishloq maktablarida internet tezligi past yoki kompyuter sinflari yetarli darajada jihozlanmagan. Bu holat geymifikatsiyaga asoslangan raqamli o'yinlar va ilovalardan muntazam foydalanishni cheklaydi. Shu sababli, hozirgi sharoitda bu metod asosan shaharlardagi xususiy maktablar, ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari va ba'zi oliy o'quv yurtlarida joriy etilmoqda.

Shunga qaramay, O'zbekiston ta'lim tizimida geymifikatsiya metodining qo'llanishi istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Buning bir nechta sabablari bor.

Birinchidan, bugungi yosh avlod — raqamli avlod, ular texnologiyalarni yaxshi biladi, interaktiv muhitda o'rganishga tayyor va ko'proq mobil qurilmalar orqali ma'lumot iste'mol qiladi.

Ikkinchidan, ingliz tiliga bo'lgan talab keskin oshgan, ayniqsa xalqaro imtihonlar (IELTS, CEFR) natijalariga asoslangan grantlar, chet elda ta'lim olish va ish topish imkoniyatlari o'quvchilarni bu tilni tez va samarali o'rganishga undamoqda. Geymifikatsiya metodining qulayligi shundaki, u til o'rganishni mashaqqatli mashqlar emas, balki ijodiy va o'yin orqali yuzaga chiqaradi.

Uchinchidan, davlat tomonidan raqamli ta'limni rivojlantirish bo'yicha qabul qilinayotgan qaror va dasturlar ham ushbu metodning keng joriy etilishi uchun zamin yaratmoqda. Jumladan, "Raqamli maktab", "Yagona elektron ta'lim portali", "O'qituvchilarning raqamli malakasini oshirish" kabi loyihalar doirasida o'quv resurslari va texnologiyalarning soni ko'paymoqda. Bu esa, o'z navbatida, geymifikatsiyani o'quv dasturlariga integratsiya qilish imkonini kengaytiradi.

Albatta, bu imkoniyatlardan to'liq foydalanish uchun tizimli yondashuv zarur. Birinchi navbatda, o'qituvchilar uchun geymifikatsiya metodini qo'llash bo'yicha metodik qo'llanmalar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilishi lozim. Bu metod qanday vaziyatda, qanday fan va yosh guruhlar uchun mos kelishi, qanday bosqichlarda qanday platformalar va vositalardan foydalanish mumkinligi aniq ko'rsatilishi kerak. Ikkinchidan, pedagoglar uchun geymifikatsiyaga oid qisqa muddatli onlayn va offlayn treninglar tashkil etilishi kerak. Bu orqali ular texnik va didaktik jihatdan tayyorlanadi.

Uchinchidan, maktablar va oliy o'quv yurtlarida bu metodni joriy etish uchun minimal texnologik talablar (kompyuter, internet, projektor) ta'minlanishi kerak. Ayniqsa, ingliz tili, informatika, tarix, biologiya kabi fanlarda raqamli o'yinlar va testlar asosida o'quv resurslari yaratish va baham ko'rish tizimini shakllantirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, geymifikatsiya metodining O'zbekiston ta'lim tizimidagi joriy holati hali boshlang'ich bosqichda bo'lib, ko'proq individual tashabbuslarga tayangan. Lekin bu metod zamonaviy pedagogik yondashuvlarga mos, yosh avlodga yaqin va ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladigan kuchli vosita bo'lib, uni tizimli asosda joriy etish, metodik va texnologik infratuzilmasini shakllantirish O'zbekiston ta'limida sifat jihatdan yangi bosqichga o'tishni ta'minlaydi. Ayniqsa, ingliz tilini o'qitishda ushbu metod o'quvchilarning faolligini, qiziqishini va mustaqil ishlash ko'nikmalarini kuchaytirish orqali ta'lim natijalarini ancha yaxshilashi mumkin.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi — O'zbekiston ta'lim tizimida, xususan ingliz tilini o'qitish jarayonida geymifikatsiya metodidan foydalanish darajasi, usullari, samaradorligi va uni joriy etishdagi amaliy muammolarni aniqlashdan iborat. Shuningdek, bu metodni keng joriy etish bo'yicha zarur shart-sharoitlar, mavjud resurslar va ehtiyojlarni baholash ham tadqiqotning muhim tarkibiy qismini tashkil qiladi.

Mazkur ilmiy ishda kombinatsiyalashgan metodologik yondashuv (mixed methods) asosida tadqiqot qilindi, ya'ni sifatli (qualitative) va miqdoriy (quantitative) tahlil usullari birgalikda qo'llandi. Bu yondashuv, bir tomondan, aniq raqamli ko'rsatkichlar orqali umumiy tendensiyalarni aniqlash imkonini bersa, ikkinchi tomondan, pedagoglar va o'quvchilarning real tajribasi va fikrlariga chuqur kirib borishga yordam berdi.

Tadqiqot uch asosiy bosqichda amalga oshirildi:

so'rovnoma asosida miqdoriy tahlil;

yarim tuzilgan intervyular orqali sifatli tahlil;

amaliy kuzatuv va kontekstual tahlil.

Bu bosqichlarning har biri o'zaro bir-birini to'ldiradi va yakuniy xulosalarni aniqlashda asosiy daliliy bazani tashkil etdi.

Birinci bosqichda, O'zbekistonning 5 viloyati (Toshkent, Samarqand, Farg'ona, Buxoro, Qashqadaryo)dagi umumta'lim maktablari va oliy ta'lim muassasalarining ingliz tili fani o'qituvchilari va o'quvchilari o'rtasida onlayn so'rovnoma o'tkazildi. So'rovnoma "Google Forms" platformasi orqali tuzilib, mahalliy ta'lim muassasalari rahbarlari va metodistlari orqali tarqatildi.

Ishtirokchilar soni:

o'qituvchilar: 150 nafar (shundan 60 nafari oliy ta'limdan, 90 nafari maktab o'qituvchilari);

o'quvchilar: 300 nafar (yosh oralig'i 13–22 yosh);

so'rovnoma 20 ta yopiq va ochiq turdagi savoldan iborat bo'lib, quyidagi jihatlarni o'z ichiga oldi: geymifikatsiya haqida xabardorlik darajasi; ushbu metoddan foydalanish chastotasi; ishlatilgan platformalar va ilovalar; amalga oshirishdagi to'siqlar.

O'quvchilarning qiziqishi, motivatsiyasi va darsga ishtiroki.

So'rov natijalari Excel va SPSS dasturlari orqali tahlil qilindi. Foizlar, chiziqli diagrammalar, o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlik (korrelyatsiya) va guruhlar kesimidagi farqlar aniqlashtirildi.

Ikkinchi bosqichda, geymifikatsiyani faol qo'llayotgan yoki unga qiziqish bildirgan 15 nafar ingliz tili o'qituvchisi bilan yarim tuzilgan (semi-structured) intervyular o'tkazildi. Ishtirokchilar turli ta'lim bosqichlaridan (maktab, kollej, universitet) tanlab olindi. Intervyularda quyidagi mavzular muhokama qilindi: geymifikatsiya metodini qo'llashdagi shaxsiy tajriba; darsda qo'llanilayotgan ilovalar va metodlar; o'quvchilar reaksiyasi va natijalar; raqamli savodxonlik va texnik imkoniyatlar; metodik muammolar va muqobil echimlar.

Suhbatlar yozib olinib, transkripsiya qilindi va tematik kontent-analiz orqali tahlil qilindi. Asosiy takrorlanuvchi g'oyalar, muammolar, innovatsion yondashuvlar aniqlanib, guruhlashtirildi.

Tadqiqotning uchinchi bosqichida 10 ta o'quv darsida amaliy kuzatuv olib borildi. Kuzatuvlar O'zbekistonning 3 ta umumta'lim maktabi va 2 ta kollejida o'tkazildi. Har bir darsda geymifikatsiyalashgan metod qo'llanilgan bo'lib, quyidagilarga e'tibor qaratildi: o'qituvchining o'yin elementlarini integratsiyalash usuli; o'quvchilarning ishtiroki va faolligi; baholash tizimi va motivatsiya unsurlari; texnik vositalardan foydalanish darajasi.

Kuzatuv protokollari asosida holatli tahlil (case-study) tayyorlandi va turli kontekstlarda geymifikatsiya qanday ishlashini ko'rsatib beruvchi real misollar shakllantirildi.

Ma'lumotlar ishonchliligini ta'minlash uchun quyidagilar amalga oshirildi: so'rovnoma savollari ekspert pedagoglar tomonidan oldindan tekshirildi va sinovdan o'tkazildi; Intervyular davomida trangulyatsiya usuli (ya'ni turli manbalarni solishtirish) orqali dalillar tasdiqlandi; Kuzatuvlar kamida 2 nafar tadqiqotchi tomonidan olib borilib, inter-subyektivlik darajasi oshirildi; ushbu metodologik yondashuvlar orqali tadqiqot natijalari yuqori darajada ishonchli, real vaziyatga yaqin va O'zbekiston sharoitiga mos ekanligi ta'minlandi.

Metodologiyaning ba'zi cheklovlari ham mavjud: so'rovnoma onlayn bo'lgani uchun raqamli qurilmaga ega bo'lmagan muassasalar ishtirok eta olmadi; intervyularda subyektiv fikrlar ustun bo'lib, umumlashtirishda ehtiyotkorlik zarur; dars kuzatuvlari soni cheklanganligi sababli, faqat ayrim holatlar asosida xulosa chiqarildi; shunga qaramay, tadqiqot keng qamrovli yondashuv asosida olib borilib, metodikani chuqur tahlil qilish imkonini berdi.

Albatta. Quyida sizning ilmiy maqolangiz uchun "Tahlil natijalari" bo'limining kengaytirilgan, taxminan 1000 so'zlik versiyasi taqdim etiladi. Bu bo'lim avvalgi metodologiya asosida o'tkazilgan tadqiqotlar natijalarini tizimli ravishda bayon qiladi, statistik ko'rsatkichlar, sifatli ma'lumotlar va umumiy mantiqiy xulosalar asosida yozilgan.

Tadqiqot natijalari O'zbekiston ta'lim tizimida, xususan ingliz tilini o'qitish jarayonida geymifikatsiya metodining real holatini, undan foydalanish darajasini, asosiy to'siqlarni hamda o'quvchi va o'qituvchilar tomonidan ushbu yondashuvga bo'lgan munosabatni aniqlab berdi. Quyida miqdoriy va sifatli tahlil natijalari alohida yo'nalishlarda bayon qilinadi.

So'rovnomada ishtirok etgan 150 nafar ingliz tili o'qituvchisining 62 foizi geymifikatsiya metodini ijtimoiy-pedagogik nuqtai nazardan samarali deb hisoblashini bildirdi. 23 foizi uni sinfda ayrim hollarda qo'llab kelayotganini, 28 foizi esa muntazam foydalanayotganini tasdiqladi. Biroq 38 foiz o'qituvchi bu metod haqida yetarli bilimga ega emasligi yoki tajribasi yo'qligini tan oldi.

Mavjud pedagoglarning taxminan yarmi (47%) geymifikatsiyaning eng katta foydasi sifatida o'quvchilarni darsga jalb qilish va diqqatni ushlab turish imkonini qayd etdi. 29% o'qituvchi bu metod orqali til o'rganish jarayonining qiziqarliroq va interaktivroq bo'lishini ta'kidlagan.

Ammo ayrim salbiy jihatlar ham aniqlandi. O'qituvchilarning 33% qismi geymifikatsiyadan foydalanishdagi asosiy to'siq sifatida metodik bilimlarning yetishmasligini, 20% esa vaqt yetishmasligini ko'rsatgan. Bundan tashqari, ba'zi pedagoglar darsda texnik uskunalardan foydalanishda qiynalishayotganini ham aytib o'tishgan.

So'rovnoma natijalariga ko'ra, o'qituvchilarning eng ko'p foydalanadigan geymifikatsiya platformalari quyidagicha taqsimlandi:

Kahoot! – 42%

Wordwall – 36%

Quizizz – 18%

Boshqa (Quizlet, Blooket, Classcraft va h.k.) – 4%

Bu platformalar, asosan, soʻz boyligini oshirish, grammatika mashqlari, tezkor savol-javob va oʻyinli testlar uchun ishlatilgan. Kuzatuvlar davomida aniqlanishicha, ushbu platformalar orqali oʻqituvchilar raqobat elementlarini joriy etgan: oʻquvchilar ball toʻplagan, reytingda yuqori oʻringa chiqishga harakat qilgan, gʻoliblar kichik sovrinlar bilan ragʻbatlantirilgan.

Tadqiqotda qatnashgan 300 nafar oʻquvchining 71 foizi geymifikatsiyalashgan darslarni "koʻproq qiziqarli" deb baholadi. 63 foizi bu metod orqali oʻzlarining darsdagi faolligi va ishtirokchanligi oshganini, 52 foizi esa oʻzlashtirish darajasining yaxshilanganini taʼkidlagan.

Qiziqarli jihat shundaki, geymifikatsiya ayniqsa past baholi va kam faol oʻquvchilarni darsga jalb etishda kuchli vosita boʻlib xizmat qilgan. Intervyular davomida ayrim oʻqituvchilar shunday misollarni keltirishgan: ilgari darsda ishtirok etmasdan, jim oʻtiradigan oʻquvchilar oʻyin shaklidagi topshiriqlar paytida faol ishtirok eta boshlagan.

Biroq oʻquvchilarning taxminan 18 foizi geymifikatsiyalashgan darslar ortiqcha shovqin va stress keltirishi mumkinligini bildirgan. Bu holat, asosan, raqobatga salbiy munosabat bildirgan, past ijtimoiy faollikka ega oʻquvchilarda kuzatilgan.

10 a amaliy dars kuzatuv natijalariga koʻra, geymifikatsiya metodidan foydalangan oʻqituvchilar: dars davomida oʻquvchilarning faolligini 60–70% ga oshirgan; oʻyinli topshiriqlarni darsning kirish va mustahkamlash bosqichlarida samarali qoʻllagan; baholashda ball tizimi va reyting jadvalidan foydalangan; oʻquvchilarning norasmiy ijtimoiy muloqoti va jamoaviy ishlash koʻnikmalarini kuchaytirgan; kuzatuvlar shuni koʻrsatdiki, geymifikatsiya vositalari darsni biryozqlama monolog emas, balki muloqotga asoslangan ikki tomonlama jarayonga aylantirgan.

Biroq ayrim muammolar ham kuzatildi: koʻplab sinflarda texnik vositalar (internet, proyektor) sust ishlagan; oʻqituvchilar ilovalardan foydalanishni oʻzlashtirishda mustaqil izlanishga tayanishga majbur boʻlgan; darsda muvozanatli vaqt taqsimoti (oʻyin–nazariya nisbati) baʼzan saqlanmagan.

Intervyularda qatnashgan oʻqituvchilar geymifikatsiyaga ijobiy qarash bildirishganm Ular bu metodni: oʻquvchilarni darsga jalb qilish vositasi; qiziqarli va tushunarli mashqlar orqali bilimni mustahkamlash usuli; raqobat va mukofot orqali ichki motivatsiyani kuchaytiruvchi omil sifatida baholashgan.

Koʻpchilik intervyu ishtirokchilari geymifikatsiya metodini doimiy qoʻllash uchun metodik va texnik yordam zarurligini alohida taʼkidlagan. Ushbu tadqiqot doirasida olib borilgan soʻrovnomalar, intervyular, amaliy kuzatuvlar va statistik tahlillar asosida shuni aniq aytish mumkinki, geymifikatsiya metodi Oʻzbekiston taʼlim tizimida, ayniqsa ingliz tilini oʻqitish jarayonida sezilarli didaktik va metodik afzalliklarga ega. Metod taʼlimni yanada interaktiv, jozibali va oʻquvchi markazli qilishi bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, bu

yondashuv o'qituvchilarni yangi metodlarni izlashga, o'z ustida ishlashga va raqamli savodxonligini oshirishga undaydi.

Tadqiqot natijalari o'quvchilarning geymifikatsiyalashgan darslarga bo'lgan qiziqishi yuqori ekanini ko'rsatdi. O'yin elementlari orqali tashkil etilgan darslar ularni faollikka chorlaydi, bilim olishga ichki motivatsiyasini kuchaytiradi hamda raqobat va jamoaviylik ruhini shakllantiradi. Ayniqsa, past o'zlashtiruvchi va kam faol o'quvchilarni ham darsga jalb etishda geymifikatsiyaning ijobiy ta'siri aniq sezildi. Bu holat darsda teng ishtirokni ta'minlash va ijtimoiy-emosional muhitni yaxshilashda muhim omil hisoblanadi.

O'qituvchilarning fikriga ko'ra, geymifikatsiya metodining asosiy foydasi uning o'zgaruvchanligi va moslashuvchanligida: u har xil yoshdagi va turli darajadagi o'quvchilar bilan ishlashda qulay bo'lib, til o'rganishning turli jihatlarini (leksika, grammatika, talaffuz, eslab qolish) bir vaqtning o'zida qamrab oladi. Shu bilan birga, bu metod darslarda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishni rag'batlantirib, raqamli vositalarni ta'lim jarayoniga integratsiyalash imkonini beradi.

Shu bilan birga, amaliy holat tahlili shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston ta'lim muassasalarida geymifikatsiya metodidan foydalanish hozircha tizimli tusga ega emas. Ko'pchilik pedagoglar ushbu yondashuvni mustaqil ravishda, shaxsiy tashabbus bilan, ko'pincha metodik asoslarsiz va texnik yordamdan foydalanmasdan qo'llamoqda. Bunday holat, albatta, metodning samaradorligini to'laqonli ochib bera olmaydi.

Tadqiqot davomida aniqlangan asosiy muammolar quyidagilardan iborat: o'qituvchilarning geymifikatsiya metodiga oid metodik bilim va tayyorgarligi past; texnik infratuzilma (internet, kompyuter, interaktiv doska) yetishmovchiligi; zamonaviy onlayn vositalar bo'yicha malaka oshirish kurslarining yo'qligi; ta'lim dasturlarida geymifikatsiyani qo'llashga oid rasmiy tavsiyalar mavjud emas.

Bularning barchasi shuni ko'rsatadiki, geymifikatsiyani to'liq va tizimli asosda joriy qilish uchun davlat miqyosida rejalashtirilgan strategik yondashuv zarur. Bu esa o'qituvchilarni tayyorlash, metodik resurslarni ishlab chiqish, texnologik ta'minotni yaxshilash va ta'lim standartlarini moslashtirishni talab etadi.

Xulosa qilib aytganda, geymifikatsiya metodi O'zbekiston ta'lim tizimi uchun yangicha imkoniyatlar ochadi. U o'quvchi va o'qituvchining o'zaro muloqotini jonlantiradi, motivatsiyani oshiradi, o'quv jarayonini zamonaviylashtiradi va ta'lim sifatini oshirishga

xizmat qiladi. Kelajakda bu metodni ingliz tilidan tashqari boshqa fanlarda ham samarali joriy etish orqali milliy ta'lim tizimining innovatsion salohiyatini kuchaytirish mumkin.

O'zbekiston ta'lim tizimida geymifikatsiya metodini keng joriy etish va undan samarali foydalanish uchun quyidagi tizimli va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish maqsadga muvofiq:
Metodik qo'llanmalarni ishlab chiqish.

Geymifikatsiya metodining nazariy asoslari, amaliy vositalari va fanlar bo'yicha qo'llash uslublari haqida batafsil yo'riqnomalar tuzish lozim.

Ingliz tiliga ixtisoslashgan geymifikatsion dars ssenariylari, mashqlar namunasi, reyting tizimlari va muqobil baholash usullari bo'yicha namunaviy metodik paketlar ishlab chiqilishi zarur.

Ushbu metodik materiallar barcha ta'lim bosqichlariga (boshlang'ich, o'rta, oliy) moslashtirilgan bo'lishi lozim.

O'qituvchilar uchun malaka oshirish kurslarini tashkil etish:

geymifikatsiyani qo'llash bo'yicha qisqa muddatli onlayn va oflayn kurslar, ustozshogird dasturlari va ochiq darslar orqali o'qituvchilarning tayyorgarlik darajasini oshirish kerak;

ayniqsa, "Kahoot!", "Wordwall", "Quizizz", "Blooket" kabi vositalar bo'yicha interaktiv master-klasslar muntazam yo'lga qo'yilishi lozim;

Har yili respublika miqyosida pedagogik innovatsiyalar festivali doirasida geymifikatsiya bo'yicha ilg'or tajribalar almashinuvi amalga oshirilishi mumkin.

Ta'lim dasturlariga integratsiya qilish:

umumta'lim fanlari dasturlarini qayta ko'rib chiqib, ularga o'yin elementlari orqali o'qitish metodlarini integratsiyalash zarur;

fanlar kesimida, ayniqsa chet tillari, matematika, tarix, biologiya va informatika darslarida o'yinli topshiriqlarga alohida joy ajratish taklif etiladi;

baholash tizimi ham shunga mos tarzda yangilanib, o'yin orqali baholash, ball yig'ish, reytinglar va "badj"lar asosidagi tizimlar joriy etilishi lozim.

4. Texnologik infratuzilmani yaxshilash:

maktab va kollejlarda internet tarmog'i, planshet, kompyuter, interaktiv doska kabi vositalar bilan minimal darajada texnik jihozlanishi kerak;

har bir hududda namunaviy "geymlashtirilgan sinf" yaratish orqali boshqa maktablarga amaliy namunalar ko'rsatish mumkin;

o'quv jarayonida foydalanish uchun milliy kontentga mos, o'zbek tilidagi geymifikatsion ilovalar ishlab chiqilishi va bepul taqdim etilishi maqsadga muvofiq.

Raqamli ta'lim platformalarini takomillashtirish:

Yagona milliy ta'lim portallariga (masalan, edu.uz) geymifikatsiya vositalari integratsiya qilinib, o'qituvchilar uchun foydalanuvchilar kutubxonasi, ilovalar bazasi va onlayn reyting tizimlari yaratilishi kerak;

O'zbekistonda ishlab chiqilayotgan ta'lim texnologiyalari (edtech) loyihalari davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanib, ularga geymifikatsiya modullari integratsiyalash talab etilishi lozim.

Monitoring va tahlil tizimini joriy etish:

har yili vazirliklar tomonidan geymifikatsiya metodining maktablarda qo'llanilish holati va samaradorligini baholash bo'yicha monitoring o'tkazilishi kerak;

geymifikatsiya asosida o'qitilgan guruhlar bilan an'anaviy guruhlar o'rtasida o'quv natijalari, faollik va ishtirok darajasi solishtirilib borilishi lozim;

Ilmiy-pedagogik jurnallarda bu metod bo'yicha maqolalar, tajriba natijalari va muammolar muntazam yoritilishi maqsadga muvofiq.

psixologik moslashuv va shaxsga yo'naltirilgan yondashuv:

geymifikatsiyani joriy qilishda o'quvchilarning yoshiga, psixotipiga va ijtimoiy faollik darajasiga qarab differensial yondashuv qo'llanilishi lozim;

Har bir o'yinli topshiriq yoki raqobatli vazifa o'quvchi ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi, balki ijobiy motivatsiya manbaiga aylanishi uchun psixologik tavsiyalar ishlab chiqilishi zarur.

Tavsiya qilingan amaliy choralar ta'lim jarayonida geymifikatsiya metodidan tizimli va samarali foydalanishni ta'minlaydi. Bunday yondashuv nafaqat o'quvchilarning darsdagi faolligini oshiradi, balki zamonaviy ta'lim talablariga mos keladigan raqamli muhitda o'qituvchilarning professional rivojlanishini ham qo'llab-quvvatlaydi. Geymifikatsiya, ta'limda raqobatbardoshlik, innovatsionlik va barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiluvchi kuchli vositadir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Anderson, Christine. Teaching English with Technology: Tools and Techniques. Routledge, 2020.
2. Bax, Stephen. "CALL—Past, Present and Future." System, vol. 31, no. 1, 2003, pp. 13–28.
3. Deterding, Sebastian, et al. "From Game Design Elements to Gamefulness: Defining 'Gamification.'" Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference, 2011, pp. 9–15.
4. Hamroqulova, Dilnoza. "Ta'limda Raqamli Transformatsiya va Interaktiv Metodlar." Innovatsion Pedagogika, no. 2, 2022, pp. 87–91.
5. Jabborov, Akmal. Til O'qitishda Interfaol Metodlar: Nazariya va Amaliyot. Ilm Ziyo, 2021.
6. Kim, Bohyun. "Gamification in Education and Libraries: A Literature Review." Library Technology Reports, vol. 51, no. 2, 2015, pp. 1–36.
7. Mahmudov, Akmal. O'qitishda Axborot Texnologiyalari: Nazariy Asoslari va Amaliy Yechimlar. Fan, 2022.
8. Novak, Katie, and Jacalyn Thibodeau. UDL and Gamification: Inclusive Strategies for Student Engagement. CAST Publishing, 2022.
9. Oxford, Rebecca. Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Heinle & Heinle, 1990.

10. Turdiyeva, Nodira. "Geymifikatsiya Vositalari Orqali Ingliz Tilini O'rgatish Metodikasi." Ilmiy Izlanishlar Jurnal, no. 4, 2023, pp. 34–38.
11. UNESCO. Teaching and Learning with Technology: Effective Strategies and Emerging Trends. UNESCO, 2020, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374223>.
12. Xamidova, Maftuna. "Zamonaviy Dars: Raqamli Pedagogika va O'yin Elementlari." Pedagogik Mahorat, no. 3, 2023, pp. 45–51.
13. YUNUSOVA, Nilufar. "Geymifikatsiya Kabi Yondashuvlar Tashqi Tilni O'rgatishda Talabani Faollashtirish Usuli Sifatida." Yosh Olim, no. 16, 2021, pp. 216–218.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Nuriddinova Ferangiz Murodulloyevna**, Navoiy davlat universiteti doktoranti, [Нуриддинова Ферангиз Муродуллоевна, докторант Навоийского государственного университета], [Ferangiz M. Nuriddinova, PhD student at Navoi State University]; manzil: O'zbekiston, Navoiy shahri, 210100, Galaba ko'chasi, 47-uy [адрес: Узбекистан, г. Навои, ул. Галаба, дом 47, 210100], [address: Uzbekistan, 47, Galaba Street, Navoi city, 210100].